
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34.347

DOI 10.5281/zenodo.12686039

Даниленко И.М.

Даниленко Илья Михайлович, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33. Email: dan.ilya.sev@mail.ru.

Проблемы регулирования цифровых прав в Российской Федерации

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ключевых проблем, возникающих при регулировании цифровых прав. Автор выделяет два вида цифровых прав (неотчуждаемые и коммерческие) и проводит разграничение между ними. Проблема правового регулирования цифровых прав заключается в том, что они выступают как новый объект правоотношений, а влияние развития технологий, а также глобальный характер цифрового пространства создают сложность в создании современного законодательства о цифровых правах. Анализируется зарубежное и российское законодательство, их недостатки и достижения в сфере регулирования цифровых прав, предлагаются возможные пути совершенствования российского законодательства.

Ключевые слова: цифровые права, гражданский кодекс, цифровое пространство, персональные данные, международное законодательство, информация, объекты гражданских прав.

Danilenko I.M.

Danilenko Ilya Mikhailovich, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, 33, Universitetskaya str. Email: dan.ilya.sev@mail.ru.

Problems of regulation of digital rights in the Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the consideration of key problems arising in the regulation of digital rights in the modern world. The author identifies two types of digital rights: inalienable and commercial, and distinguishes between them. The problem of legal regulation of digital rights is that they act as a new object of legal relations, and the impact of rapid development of technology, as well as the global nature of the digital world, creates difficulties in the creation of modern legislation on digital rights. Foreign and Russian legislation, their shortcomings and

achievements in the field of digital rights regulation are analyzed and possible ways of improving Russian legislation are suggested.

Key words: digital rights, civil code, digital world, personal data, international legislation, information, objects of civil rights.

В современном информационном обществе цифровые права играют значимую роль, поскольку люди все больше становятся зависимыми от цифровых технологий. Цифровые права можно рассматривать как новое явление в современном мире, которое появилось в ответ на стремительное развитие информационных технологий и цифровых коммуникаций.

Цифровые права охватывают широкий спектр прав, включая защиту данных, свободу выражения, доступ к информации и многое другое. Однако, несмотря на их важность современное законодательство нельзя назвать достаточным для урегулирования правоотношений в данной сфере, существует ряд основных проблем, с которыми сталкиваются законодатели и общество в целом при попытке регулировать цифровые права. Для рассмотрения основных проблем, необходимо определить виды цифровых прав:

1. Естественные права, поскольку они неотчуждаемые и гарантируются каждому человеку, они не могут быть переданы или проданы кому-либо. К ним можно отнести несколько видов цифровых прав:

– Право на приватность персональных данных, включающее в себя право на защиту личной информации, включая имя, адрес, данные о местоположении, информацию о здоровье и т.д.

– Право на свободу слова, на выражение собственных мнений и идей без цензуры, даже в цифровом пространстве.

– Право на свободный доступ к информации, которая находится в цифровом пространстве.

– Право на свободу от дискриминации, а именно на защиту от дискриминации по признаку пола, расы, религии, сексуальной ориентации или других факторов в цифровом пространстве.

Во многом, они схожи с уже существующими правами человека, только регулируют взаимоотношения внутри цифрового мира. Однако существующие сложности в защите и регулировании таких прав и уникальные форматы взаимоотношений внутри цифрового мира, позволяют выделять им отдельное внимание [6, с. 349].

Вторым видом цифровых прав можно признать те, которые связанные с материальной выгодой в виртуальном пространстве. Они отличаются от неотчуждаемых прав тем, что имеют возможность передаваться другим участникам гражданских правоотношений. К таким цифровым правам можно отнести:

1. Цифровые финансовые активы, то есть право на владение и управление цифровыми валютами, криптовалютами и другими цифровыми активами.

2. Утилитарные цифровые права, заключающиеся в правах на использование определенных программных продуктов, цифровых сервисов, например, право на доступ к платформе, право на использование конкретного приложения и т.д.

3. Права на интеллектуальную собственность внутри виртуального мира, защита авторских прав на уникальные цифровые произведения, используемые исключительно в цифровом пространстве.

Можно заметить, что данный вид цифровых прав, во много связан с коммерческим подходом и направлен, на создание объектов гражданского оборота внутри цифрового мира. Однако ключевой особенностью данных объектов выступает их виртуальный характер, что создает трудности в регулировании правоотношений с такими правами [2, с. 337].

Основные проблемы регулирования цифровых прав, связаны с рядом факторов:

1. Цифровая информация и цифровые активы – это нематериальные объекты, которые обладают особыми свойствами. Они могут быть мгновенно распространены, легко изменены и сложны для контроля. Это создает новые вызовы для правового регулирования.

2. В цифровом пространстве появляются новые субъекты правоотношений, такие как IT-гиганты и системы искусственного интеллекта. Они обладают огромным объемом данных в цифровом мире. Это вызывает вопросы о правовом статусе и ответственности этих субъектов.

3. Развитие технологий происходит очень быстро, и законодательство не всегда успевает за этими изменениями. Это создает правовые пробелы и сложности в обеспечении безопасности в цифровом пространстве.

4. Цифровое пространство имеет глобальный характер, и применение национальных законов в этой среде может быть осложнено отсутствием физических границ.

Одной из основных проблем является отсутствие четкого правового регулирования в сфере цифровых прав. В некоторых странах законы, регулирующие цифровые технологии, устарели и не соответствуют современным реалиям, в пример можно привести Соединенные Штаты Америки, в которых законодательство о защите цифровых правах датируется актами прошлого века. Также интересное особенность данной страны, является тот факт, что оно не имеет единого, закрепленного на общегосударственном уровне понятия «цифрового актива» [3, с. 143].

Стоит отметить, что в США активно разрабатывается законодательство, посвященное коммерческим цифровым активам, их регулированию и налогообложению, важной вехой развития становится законопроект «Акт о финансовых инновациях и технологиях XXI века» предложенный в 2023 году, который должен создать юридическое определение циф-

ровых активов и регламентировал деятельность с ними.

Другие страны делают упор на регулирование неимущественных цифровых прав, в качестве примера, можно взять законодательство Китая, который запрещает большинство известных на сегодняшний день цифровых активов. Также особенностью Китайского регулирования цифровых активов, является сильный контроль за цифровыми данными и недопущения хранения персональных данных граждан этой страны за пределами этого государства. Данный пункт закреплен в «Законе о кибербезопасности» 2017 года [8, с. 319].

Страны Европы пытаются создать единое, международное закрепление цифровых прав, для совместного регулирования деятельности в цифровом мире и защиты цифровых прав от покушения. Некоторые из основных принципов и целей, заложенных в Европейской декларации о цифровых правах и принципах 2022 года, включают [9]:

1. Защиту личных данных и приватности, а именно обеспечение права граждан на защиту своих персональных данных и личной жизни в цифровом пространстве;

2. Свобода выражения и доступ к информации, то есть, гарантирование доступа к информации и свободы выражения в Интернете, учитывая при этом безопасность и недопустимость незаконного контента;

3. Цифровая грамотность и обучение, заключающееся в поддержке образования и развития цифровых навыков у граждан для эффективного использования цифровых технологий;

4. Инновации и цифровое развитие через содействие инновациям, цифровому развитию и цифровой экономике для повышения конкурентоспособности Европейского союза.

В России же законодательство о цифровых правах также является довольно несовершенным, несмотря на попытку соблюсти баланс между защитой без-

опасности персональных данных и регулированием цифровых активов, по итогу получается слишком широкое понятие «цифрового права», охватывающее в себя только те виды прав, которые соответствуют текущим критериям объектов гражданского права: «цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу» указывает статья 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].

Однако можно ли считать цифровые права обычным объектом гражданского права, в научной сообществе и России и всего мира до сих пор идут дискуссии по этому поводу. В зарубежной научной литературе доминирует утверждение о том, что цифровые права имеют специфические качества, позволяющие отнести их к новому поколению прав человека [7, с. 90].

Некоторые эксперты высказываются категорично и предлагают не выделять цифровые права в самостоятельную категорию, утверждая, что они отличаются от других прав лишь способом фиксации [5, с. 250].

Однако выделение цифровых прав в отдельную категорию вполне обосновано. Они отличаются от традиционных прав не только способом фиксации права, но и появлением новых его форм. Например, право на аккаунт — вид цифрового права, не связанного с финансовым оборотом напрямую, однако имеющую большую привязку к личности, который используется для взаимодействия в информационном пространстве и не может быть однозначно отнесен к традиционным имущественным правам. Дру-

гие исследователи добавляют к этому определению права человека, которые можно реализовать в цифровой среде. Это, например, свобода слова, право на доступ к достоверной информации и защита личных данных [4, с. 176].

Можно заметить, что понятие цифровых прав внутри страны неоднородно, а иногда и противоречиво, что не позволяет сформировать единого понятия цифрового права, полностью регулирующего правоотношения в сети интернет. Также важную роль играет тот факт, вопросы, относительно цифровых прав часто пересекают границы государств, поскольку интернет сеть глобальная и трансграничная, что затрудняет разработку правил, которые являются эффективными и применимыми в нескольких юрисдикциях. Зарубежные исследователи и законодательство о цифровых правах, также не справляется с регулированием данных правоотношений, поэтому государство не могут положиться на какие-то, объективно успешные, сформированные нормы относительно этого нового вида прав [6, с. 343].

Помимо главной проблемы в виде отсутствия единого понятия цифрового права, дополнительно важно упомянуть тот факт, что из-за быстрого развития технологий, возникают ситуации, что законы и нормы не успевают соответствовать новым вызовам и возможностям, которые появляются в цифровой среде. Это создает необходимость постоянного обновления законодательства и адаптации к изменяющимся условиям, что мало возможно в условиях такого глобального нормативного акта как Гражданский кодекс.

Логичным продолжением предыдущих пунктов является проблема кибербезопасности, так как с развитием цифровых технологий увеличивается количество киберугроз. Недостаточная защита личных данных пользователей, уязвимости в программном обеспечении, требуют принятия эффективных мер по защите цифровых прав, однако без прогрессивного законодательства, возможно даже на

международном уровне, бороться с такими проблемами становится почти невозможно. А слишком сильный контроль за интернетом, может повлечь за собой нарушение личных прав граждан, являющихся пользователями различных сайтов в сети интернет.

Не менее важным является вопрос защиты персональных данных, ведь несмотря на наличие Федерального закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, который регулирует отношения, связанные с получением и обработкой персональных данных, с целью защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, регулярно происходят происшествия, при которых персональные данные попадают преступникам. Согласно заявлениям Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за 2022 год было выявлено более 150 крупных утечек персональных данных, что сложно назвать хорошим показателем. Стоит отметить, что в данном направлении ведется работа, улучшаются способы хранения цифровой информации, для регулирования работы зарубежных сервисов был создан Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» от 01.07.2021 N 236-ФЗ, который обязал их создать свои представительства на территории Российской Федерации.

Для решения вышеперечисленных проблем, необходима реформа законода-

тельства, по отношению к цифровым прав. Существует необходимость дополнить исключительное определение из Гражданского кодекса и создать отдельный Федеральный закон, регулирующий отдельные правоотношения, связанные с цифровыми права, начиная от различных неотъемлемых прав, закрепленных еще в Конституции Российской Федерации, таких как «защита мысли и слова» или «неприкосновенность частной жизни», но уже в сети интернет, с присущими ей особенностями, так и с новыми видами цифровых прав, которые ранее не были закреплены в других актах государства, к примеру, защита учетной записи пользователя или личный счет в онлайн банке.

В качестве основы для такого законодательства можно использовать как наработки зарубежных стран и исследователей, так и внутренние источники, заключающиеся в выводах ученых-юристов. При создании важно понимать, что регулирование цифровых прав представляет собой сложную задачу, требующую комплексного подхода со стороны государственных органов и общественности, учета различных факторов, к примеру соблюдение баланса между защитой прав личности и учетом других важных общественных интересов, в виде контроля государства за безопасностью в сети. Необходимо разработать гибкие и адаптивные механизмы регулирования, которые бы учитывали быстрое развитие технологий и меняющиеся потребности общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 1994 г., № 32, ст. 3301.
2. Булохов И. И. Проблемы правового регулирования цифровых объектов гражданских прав // Молодой ученый. 2023. № 17 (464). С. 337-339.
3. Гаджиев А., Курбанов Р. А. Правовое регулирование оборота цифровых прав в США // Государство и право. 2023. № 4 С. 141-146.

4. Кокоева Л. Т., Колиева А. Э. Цифровые права в системе объектов гражданских прав // Право и государство: теория и практика. 2023. №3 С. 175-178.
5. Миллер Л. В. К вопросу о понятии «цифровые права // Молодой ученый. 2022. № 24 (419). С. 247-251.
6. Понкин И. В., Редькина А. И. К вопросу о понятии и онтологии цифровых прав // Пермский юридический альманах. 2021. №4. С. 340-351.
7. Тарасова А. Е., Лысова Я. В. Цифровые права как новое поколение прав человека в системе международного права в сфере прав человека // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2023. №1. С. 87-95.
8. Трошинский П.В., Молотников А.Е. Особенности нормативно-правового регулирования цифровой экономики и цифровых технологий в Китае // Правоведение. 2019. Т.63. № 2. С.309–326.
9. Европейская декларация о цифровых правах и принципах цифрового десятилетия от 15.12.2022. URL: <https://xn--h1apes.xn--p1ai/library/tech/european-declaration-on-digital-rights-and-principles-for-the-digital-decade> (дата обращения 01.06.2024 г.).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii. Chast' pervaja: Kodeks Rossijskoj Federacii ot 30.11.1994 № 51-FZ // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ot 1994 g., № 32, st. 3301.
2. Bulohov I. I. Problemy pravovogo regulirovanija cifrovych ob#ektov grazhdanskih prav // Molodoj uchenyj. 2023. № 17 (464). S. 337-339.
3. Gadzhiev A., Kurbanov R. A. Pravovoe regulirovanie oborota cifrovych prav v SShA // Gosudarstvo i pravo. 2023. № 4 С. 141-146.
4. Kokoeva L. T., Kolieva A. Je. Cifrovye prava v sisteme ob#ektov grazhdanskih prav // Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2023. №3 S. 175-178.
5. Miller L. V. K voprosu o ponjatii «cifrovye prava // Molodoj uchenyj. 2022. № 24 (419). S. 247-251.
6. Ponkin I. V., Red'kina A. I. K voprosu o ponjatii i ontologii cifrovych prav // Permskij juridicheskij al'manah. 2021. №4. S. 340-351.
7. Tarasova A. E., Lysova Ja. V. Cifrovye prava kak novoe pokolenie prav cheloveka v sisteme mezhdunarodnogo prava v sfere prav cheloveka // Vestnik juridicheskogo fakul'teta Juzhnogo federal'nogo universiteta. 2023. №1. S. 87-95.
8. Troshhinskij P.V., Molotnikov A.E. Osobennosti normativno-pravovogo regulirovanija cifrovoj jekonomiki i cifrovych tehnologij v Kitae // Pravovedenie. 2019. T.63. № 2. S.309–326.
9. Evropejskaja deklaracija o cifrovych pravah i principah cifrovogo desjatiletija ot 15.12.2022. URL: <https://xn--h1apes.xn--p1ai/library/tech/european-declaration-on-digital-rights-and-principles-for-the-digital-decade> (data obrashhenija 01.06.2024 g.).